

Bullismo e costruzione dell'identità adolescenziale

Abstract

Il presente articolo analizza il legame tra bullismo e costruzione dell'identità adolescenziale, esplorando le radici psicologiche e gruppali del fenomeno. A partire dai modelli di Erikson e Marcia, vengono considerate le condizioni di fragilità identitaria che rendono alcuni adolescenti più vulnerabili alle dinamiche di esclusione. Il testo integra prospettive psicodinamiche (Kernberg, Fonagy, Weiss e Sampson) e applicative (Moreno), mostrando come la mentalizzazione e il *role-playing* possano sostenere l'integrazione identitaria e la prevenzione del bullismo nei contesti educativi. L'articolo mira a fornire una cornice interpretativa utile per gli interventi educativi e psicologici volti alla prevenzione del bullismo.

Parole chiave: bullismo, identità, adolescenza, mentalizzazione, role-playing

English Abstract

This article examines the relationship between bullying and the construction of adolescent identity, exploring the psychological and group roots of the phenomenon. Drawing on Erikson's and Marcia's models, it considers the conditions of identity fragility that make some adolescents more vulnerable to dynamics of exclusion. The text integrates psychodynamic (Kernberg, Fonagy, Weiss and Sampson) and applied (Moreno) perspectives, showing how mentalization and role-playing can support identity integration and bullying prevention in educational contexts. The article aims to provide an interpretative framework useful for educational and psychological interventions aimed at preventing bullying.

Keywords: bullying, identity, adolescence, mentalization, role-playing

Bullismo e costruzione dell'identità adolescenziale

Il termine *bullismo* ha origini linguistiche che rinviano a un rovesciamento semantico: dalla radice germanica *boel*, che significava "amico", il termine evolve fino ad assumere il senso opposto di "prepotente". Questo passaggio simbolico rispecchia la natura ambivalente del

fenomeno, che può essere interpretato non solo come un comportamento aggressivo, ma come una modalità comunicativa attraverso cui si stabiliscono gerarchie, appartenenze e ruoli sociali.

Il bullismo, infatti, non è soltanto un atto individuale di violenza, ma un linguaggio relazionale e collettivo che definisce chi appartiene al gruppo e chi ne viene escluso. In tal senso, può essere letto come un fenomeno sociale che riflette le tensioni identitarie e i processi di definizione del Sé propri dell'adolescenza.

1. Lo sviluppo dell'identità: da Erikson a Marcia

Secondo Erik Erikson (citato in Camaioni, Di Blasio 2002), la formazione dell'identità rappresenta il compito evolutivo centrale dell'adolescenza. In questa fase, il soggetto è impegnato a integrare le esperienze del passato con le aspirazioni del futuro, costruendo un senso di continuità e coerenza personale. Quando questo processo è ostacolato, possono emergere forme di "diffusione dell'identità", caratterizzate da confusione, insicurezza e bisogno di conferme esterne.

James Marcia (citato in Camaioni, Di Blasio 2002) ha sviluppato empiricamente il modello di Erikson, distinguendo quattro stati identitari: realizzazione, moratoria, blocco e diffusione. Quest'ultima condizione, nella quale mancano sia l'esplorazione sia l'impegno verso valori e ruoli, è quella più esposta a comportamenti passivi, conformistici o aggressivi. L'identità adolescenziale non è un punto di arrivo stabile, ma un processo dinamico di integrazione e riorganizzazione.

2. Fragilità identitaria e vulnerabilità relazionale

La *fragilità identitaria* può essere definita come una condizione in cui il Sé non riesce a mantenere stabilità e coerenza tra i diversi ruoli, affetti e contesti di vita. Essa si manifesta attraverso oscillazioni tra dipendenza e opposizione, bisogno di riconoscimento e paura del giudizio, difficoltà a tollerare la differenza e l'ambivalenza relazionale.

Da una prospettiva psicodinamica, Kernberg (1978) interpreta la coesione dell'identità come risultato dell'integrazione delle rappresentazioni di Sé e dell'altro. Quando questo processo è carente, si produce una *diffusione dell'identità* che può generare instabilità emotiva, scissione relazionale e tendenze difensive rigide. Tali meccanismi sono spesso visibili nei contesti

gruppali adolescenziali, in cui la ricerca di appartenenza si accompagna a un bisogno di proteggersi dalla vulnerabilità.

In questi casi, l'aggressività può assumere una funzione regolativa: il gruppo tende a espellere ciò che percepisce come debole o dissonante, costruendo un'identità collettiva apparentemente coesa ma fragile sul piano interno. Come già osservava Alfred Adler (1933), il senso di inferiorità costituisce una condizione esistenziale originaria dell'essere umano, che diventa patologica solo quando il soggetto tenta di compensarla attraverso il potere e la sopraffazione. Nelle dinamiche di bullismo, questa logica compensatoria assume la forma di un dominio sull'altro, funzionale a ristabilire una parvenza di forza identitaria. Lo sviluppo del *sentimento sociale*, inteso come capacità di cooperare e riconoscersi parte della comunità umana, rappresenta invece il vero antidoto alla fragilità del Sé e alla violenza relazionale.

3. Mentalizzazione e coesione del Sé

Peter Fonagy e i suoi collaboratori (Fonagy e Target, 2001) hanno introdotto il concetto di *mentalizzazione*, inteso come capacità di comprendere e rappresentare gli stati mentali propri e altrui. Tale funzione riflessiva, che si sviluppa nelle prime relazioni di attaccamento, consente di regolare gli affetti, differenziare sé dall'altro e costruire una narrazione coerente della propria esperienza.

Dalle ricerche di Fonagy si evince che la debole capacità di mentalizzare è associata a difficoltà identitarie, impulsività e comportamenti aggressivi. In questo senso, la mentalizzazione rappresenta un fattore protettivo rispetto ai rischi di frammentazione del Sé e di ricorso alla violenza come mezzo di definizione identitaria.

Nei contesti di bullismo, la carenza di mentalizzazione si manifesta nella difficoltà di percepire l'altro come soggetto con un mondo interno distinto, favorendo processi di oggettivazione e svalutazione. Promuovere la mentalizzazione, attraverso interventi educativi e gruppali, significa dunque favorire la capacità di riconoscere l'altro come parte del proprio stesso campo relazionale, e quindi rafforzare l'identità personale.

4. Il gruppo e la responsabilità onnipotente

Il gruppo dei pari può costituire un contesto di sostegno e crescita, ma anche un ambiente persecutorio. Nei casi di bullismo, la fragilità identitaria individuale si intreccia con le difese collettive del gruppo, che tende a espellere ciò che minaccia la propria immagine di forza.

In questa dinamica, il concetto di *responsabilità onnipotente* (Weiss e Sampson, 1986) aiuta a comprendere sia il vissuto della vittima sia quello del bullo. Nella vittima, essa si manifesta come tendenza a interiorizzare la colpa, assumendo su di sé la responsabilità della violenza subita, nel tentativo di conservare un senso di controllo e di significato. Come osserva Cicalese (2019), in una prospettiva basata sulla *Control-Mastery Theory*, il bullo e la vittima rappresentano due modalità difensive complementari all'interno dello stesso scenario relazionale: la vittima tende a espiare una colpa percepita come interna, mentre il bullo ne agisce la parte espulsiva e punitiva. Entrambi partecipano, seppur in modo opposto, a un copione inconscio di controllo e padronanza volto a neutralizzare sentimenti di impotenza o di frammentazione del Sé. Nel bullo, questa dinamica assume la forma di un'onnipotenza espulsiva: l'aggressore proietta all'esterno le proprie parti deboli o scisse e temute, incarnate simbolicamente nella vittima. In tal modo, si fa portavoce di un bisogno collettivo di coesione, mantenendo l'illusione di un'identità forte a spese dell'esclusione dell'altro. Si tratta, in definitiva, di una difesa identitaria del gruppo che tenta di preservare la propria integrità attraverso la svalutazione del diverso.

5. Interventi educativi e costruzione identitaria

Il riconoscimento e la comprensione delle fragilità identitarie nei contesti educativi sono fondamentali per prevenire le dinamiche di esclusione. Attività di *role-playing* e di *teatro della spontaneità*, ispirate a Moreno (1985), si sono dimostrate efficaci nel favorire la costruzione dell'identità e lo sviluppo dell'empatia.

Attraverso l'assunzione di ruoli e la rappresentazione simbolica delle esperienze relazionali, gli studenti possono esplorare punti di vista diversi e sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e degli altri.

Riconoscere le fragilità identitarie e lavorare sulla loro integrazione consente di costruire contesti relazionali nei quali la differenza diventa una risorsa e non una minaccia. In questo

modo, la scuola può divenire un laboratorio di identità e di cittadinanza emotiva, capace di promuovere la crescita personale e sociale di ciascun individuo.

Esperienze didattiche basate sul role-playing, condotte in diversi contesti scolastici, mostrano come la rappresentazione dei ruoli possa stimolare nei ragazzi un processo empatico verso la vittima, favorendo una rielaborazione identitaria condivisa.

Bibliografia

Adler, A. (1933/2011). *Il senso della vita*. Roma: Newton Compton. (Ed. orig. *Der Sinn des Lebens*.)

Camaioni, L., Di Blasio P. (2002). *Psicologia dello sviluppo*. Il Mulino.

Cicalese, C. (2019). Il bullo e la vittima: due facce della stessa medaglia? Una lettura secondo la *Control-Mastery Theory*. *Psicoterapia Psicoanalitica*, 26(2), 123–138.

Fonagy, P., & Target, M. (2001). *Attaccamento e funzione riflessiva*. Raffaello Cortina Editore

Kernberg, O. F. (1978). *Sindromi marginali e narcisismo patologico*. Bollati Boringhieri

Moreno, J. L. (1985). *Manuale di psicodramma. Il teatro come terapia*. Casa Editrice Astrolabio.

Weiss, J., & Sampson, H. (1986). *Il processo psicoanalitico: teoria, osservazione clinica e ricerca empirica*. Milano: FrancoAngeli.